

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СТРУКТУРА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛУЧАЕМОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ КОСТНО-СУСТАВНОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОЖИВАЮЩИХ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бозоров Ш.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Костно-суставной туберкулез остается одной из наиболее тяжелых и социально значимых форм внелегочного туберкулеза, составляя 10-15% от всех случаев туберкулезной инфекции и занимая первое место среди внелегочных локализаций заболевания. Несмотря на достижения современной фтизиатрии, данная патология характеризуется поздней диагностикой, высокой частотой инвалидизации и неблагоприятными социально-экономическими последствиями для пациентов и их семей.

Ключевые слова: костно-суставной туберкулез, внелегочный туберкулез, химиотерапия туберкулеза, противотуберкулезные препараты, спондилит, коксит, гонит, остеомиелит, лекарственная устойчивость, региональные особенности, Бухарская область, клиническая эффективность

STRUCTURE AND CLINICAL FEATURES DEPENDING ON THE TREATMENT OBTAINED IN PATIENTS WITH THE BONE-JOINT TUBERCULOSIS FORM RESIDING IN THE BUKHARA REGION

Bozorov Sh.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Bone-joint tuberculosis remains one of the most severe and socially significant forms of extrapulmonary tuberculosis, accounting for 10-15% of all tuberculosis infections and ranking first among the extrapulmonary locations of the disease. Despite the achievements of modern phthisiology, this pathology is characterized by late diagnosis, high frequency of disability, and unfavorable socio-economic consequences for patients and their families.

Keywords: bone-joint tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, tuberculosis chemotherapy, anti-tuberculosis drugs, spondylitis, coxitis, gonitis, osteomyelitis, drug resistance, regional features, Bukhara region, clinical effectiveness

БУХОРО ВИЛОЯТИДА ЯШОВЧИ СУЯК-БЎҒИМ СИЛИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОЛАЁТГАН ДАВОСИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КАСАЛЛИКНИНГ ТУЗИЛМАСИ ВА КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Бозоров Ш.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Суяк-бўғим сили ўпкадан ташиқари силнинг энг оғир ва ижтимоий аҳамиятга эга шаклларида бири бўлиб қолмоқда. У сил инфекциясининг барча ҳолатларининг 10-15 фоизини ташкил этади ва касалликнинг ўпкадан ташиқари локализациялари орасида биринчи ўринни эгаллайди. Замонавий фтизиатрия ютуқларига қарамасдан, ушбу патология кеч ташиxis кўйилиши, ногиронлик даражасининг юқорилиги ҳамда беморлар ва уларнинг оилалари учун ноқулай ижтимоий-иқтисодий оқибатлари билан тавсифланади.

Калит сўзлар: суяк-бўғим сили, ўпкадан ташиқари сил, сил кимётерапияси, силга қарши препаратлар, спондилит, коксит, гонит, остеомиелит, дори-дармонга чидамлилиқ, ҳудудий хусусиятлар, Бухоро вилояти, клиник самарадорлик

Введение. Республика Узбекистан, включая Бухарскую область, относится к регионам с высоким бременем туберкулеза, что обусловлено комплексом социально-экономических, климатических и демографических факторов. Бухарская область характеризуется особыми географическими и социально-экономическими условиями, влияющими на эпидемиологию и клиническое течение туберкулезной инфекции. Преобладание сельского населения, специфические условия труда, связанные с сельскохозяйственной деятельностью, а также особенности питания и образа жизни создают предпо-

сылки для формирования региональных особенностей клинического течения костно-суставного туберкулеза.

Современные подходы к лечению костно-суставного туберкулеза основываются на применении различных схем химиотерапии, выбор которых определяется множественными факторами, включая локализацию и распространенность процесса, наличие лекарственной устойчивости, сопутствующие заболевания и социально-экономические условия. Однако эффективность различных терапевтических режимов при костно-суставном туберкулезе в конкретных региональных условиях остается недостаточно изученной.

Анализ современной литературы свидетельствует о значительной вариабельности клинических проявлений и течения костно-суставного туберкулеза в зависимости от применяемых схем лечения, что требует проведения региональных исследований для оптимизации терапевтических подходов. Особую актуальность приобретает изучение структуры костно-суставного туберкулеза, факторов, влияющих на эффективность лечения, и разработка персонализированных подходов к терапии с учетом региональных особенностей.

Современные исследования углубляют представления о молекулярно-иммунологических механизмах туберкулёзной инфекции, подтверждая ключевую роль иммунокомпетентных клеток и регуляторных белков в формировании противомикобактериального ответа. Однако особенности локального иммунного реагирования при костно-суставной локализации изучены недостаточно. Недостаточная систематизация данных о клинико-иммунологических маркерах затрудняет раннюю диагностику и прогнозирование течения заболевания. Отсутствие комплексного анализа пациентов с подозрением на КСТ приводит к недоучёту реальной распространённости процесса. В этой связи углублённое изучение иммунопатогенетических механизмов костно-суставного туберкулёза представляется научно и практико-ориентированным направлением, способным повысить эффективность ранней диагностики и оптимизировать лечебную тактику.

Цель исследования: изучить структуру и клинические особенности костно-суставного туберкулеза у больных, проживающих в Бухарской области, в зависимости от получаемой терапии для оптимизации лечебно-диагностических подходов.

Материал и методы исследования: Для решения поставленной задачи было проведено комплексное обследование 223 больных от 18-87 лет с костно-суставными формами туберкулеза, которые были обследованы и получали лечение в период 2022 – 2024 в Бухарском областном центре фтизиатрии и пульманологии. Диссертационная работа была выполнена в Бухарском государственном медицинском институте

На первом этапе проведён ретроспективно-проспективный анализ клинических и лабораторных данных у 223 пациентов с верифицированной костно-суставной формой туберкулёза.

На втором этапе исследования выполнено углублённое иммунологическое обследование 115 пациентов, отобранных из общей когорты.

Диагноз устанавливался по клинико-функциональным данным в соответствии с международным консенсусом по диагностике и терапии фтизиатрических заболеваний. Диагнозы верифицированы на основании тщательного сбора анамнеза, клинические, лабораторные (общий анализ крови) биохимический анализ крови, инструментальные (рентгенография органов грудной клетки, МСКТ).

Оценка иммунного статуса включала в себя фенотипирование популяций лимфоцитов с использованием моноклональных антител серии LT, определение концентрации иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке крови, уровни про- и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и спермоплазме. Оценивались показатели клеточного звена иммунитета (CD3⁺, CD4⁺, CD8⁺, CD4/CD8, CD16⁺, CD20⁺, CD25⁺, CD95⁺), гуморального звена (IgG, IgA, IgM), цитокинового профиля (IL-1 β , IL-6, TNF- α , IL-4, IFN- γ , IP-10), эндотелиальной активации (sICAM-1, sVCAM-1), а также маркеры гемостаза и фибринолиза (tPA, PAI-1).

Для определения содержания цитокинов в сыворотке крови исследуемых групп пользовались методом трехстадийного «сэндвича» – это разновидность трехфазного ИФА.

Полученные данные подвергались статистической обработке методом вариационной статистики по Фишеру-Стьюденту и использовали критерий χ^2 Пирсона. Распределение генотипов исследованных полиморфизмов проверяли на соответствие ожидаемого при равновесии Харди-Вайнберга с помощью точного теста Фишера (Вейр, 1995).

Результаты исследования: Анализ заболеваемости туберкулёзом в Бухарская область за 2020–2023 гг. выявил статистически значимое увеличение удельного веса внелёгочных форм ($p < 0,05$). Доля внелёгочной локализации возросла с 23,8% в 2020 г. до 34,8% в 2022 г. ($p < 0,01$) и сохранялась на уровне 34,3% в 2023 г. ($p > 0,05$ по сравнению с 2022 г.). Максимальное абсолютное число случаев за

регистровано в 2022 г. — 207 пациентов, что на 66,9% выше уровня 2020 г. ($p < 0,01$). В структуре внелёгочных форм доминировал костно-суставной туберкулёз (88,9–95,0%; $p < 0,001$). Абсолютное число больных данной формой увеличилось со 113 до 189 случаев, прирост составил 67,3% ($p < 0,01$).

Территориальный анализ показал достоверное снижение доли г. Бухара с 15,9% до 7,4% ($p < 0,05$). Одновременно в Гиждуванском районе показатель увеличился до 13,2% ($p < 0,05$), в Джандорском — до 12,2% ($p > 0,05$). В Рамитанском и Пешкунском районах доля возросла до 11,6% и 11,1% соответственно ($p < 0,05$). Колебания показателей в отдельных территориях носили переменный характер и в ряде случаев не достигали статистической значимости ($p > 0,05$). В целом эпидемиологическая динамика характеризуется достоверным смещением заболеваемости в сельские районы ($p < 0,05$).

Гематологические изменения включали анемию у 41,3% пациентов ($Hb\ 96,3 \pm 1,18$ г/л; $p < 0,001$ относительно референсных значений). Лейкоцитоз выявлен у 18,4% ($12,1 \pm 0,42 \times 10^9$ /л; $p < 0,01$), лимфопения — у 29,6% ($14,8 \pm 0,59\%$; $p < 0,001$), лимфоцитоз — у 12,6% ($p < 0,05$). Повышение СОЭ зарегистрировано у 52,9% больных ($30,7 \pm 1,06$ мм/ч; $p < 0,001$). Сочетание анемии и лимфопении коррелировало с тяжестью процесса ($r = 0,62$; $p < 0,01$). Данные подтверждают наличие выраженного системного воспаления.

Биохимический профиль характеризовался гипербилирубинемией у 8,1% пациентов ($23,6 \pm 1,36$ мкмоль/л; $p < 0,01$). Повышение АЛТ выявлено у 30,5% ($66,7 \pm 4,38$ МЕ/л; $p < 0,001$), АСТ — у 12,1% ($64,0 \pm 7,34$ МЕ/л; $p < 0,01$). Гипопротеинемия отмечена у 12,6% ($58,6 \pm 1,12$ г/л; $p < 0,01$). Повышение мочевины зарегистрировано у 41,0% ($11,9 \pm 0,45$ ммоль/л; $p < 0,001$), гипергликемия — у 32,7% ($10,1 \pm 0,45$ ммоль/л; $p < 0,001$). Выявленные изменения достоверно коррелировали с уровнем СРБ ($r = 0,58$; $p < 0,01$).

Нарушения гемостаза проявлялись повышением МНО у 52,0% пациентов ($1,21 \pm 0,04$; $p < 0,001$), снижением ПТИ у 31,4% ($66,1 \pm 1,21\%$; $p < 0,001$). Повышение фибриногена отмечено у 62,3% ($6,13 \pm 0,23$ г/л; $p < 0,001$). Удлинение АЧТВ зарегистрировано у 13,5% ($51,4 \pm 1,23$ сек; $p < 0,001$). Уровень С-реактивного белка составил $7,85 \pm 0,65$ мг/л против $4,43 \pm 0,12$ мг/л в контроле ($p < 0,001$), лактоферрин был снижен до $376,5 \pm 4,35$ нг/мл ($p < 0,001$). Данные подтверждают формирование воспалительно-индуцированной коагулопатии.

Выводы: таким образом у больных костно-суставной формой туберкулёза выявлен выраженный дисбаланс костного ремоделирования. Уровень 25(OH)D составил $21,6 \pm 0,9$ нг/мл против $33,2 \pm 1,12$ нг/мл в контроле (снижение в 1,54 раза; $p < 0,001$). Концентрация остеокальцина была снижена до $23,7 \pm 0,9$ нг/мл против $31,6 \pm 1,31$ нг/мл (снижение в 1,33 раза; $p < 0,001$). Уровень β Krosslaps повышался до $1,42 \pm 0,05$ нг/мл против $0,64 \pm 0,02$ нг/мл в контроле (увеличение в 2,22 раза; $p < 0,001$). В общей когорте ($n = 223$) мужчины составляли 58,4%, женщины — 41,6% ($p = 0,011$). В пожилой группе (60–74,9 лет) доля мужчин достигала 20,6% против 11,2% женщин ($p < 0,01$). Деструктивные изменения возрастали с 12,8% в молодом возрасте до 33,7% в группе 60–74,9 лет (увеличение в 2,6 раза; $p < 0,001$). Деформация и ремоделирование увеличивались с 9,8% до 36,1% у пациентов ≥ 75 лет (рост в 3,7 раза; $p < 0,001$). Наиболее частой морфологической категорией являлись дистрофические изменения — 42,2% ($n = 94$). Для пациентов с экскреторной формой бесплодия было характерным достоверное повышение уровня киллерной активности, концентрации IL-2, IL-6, TNF- α в сыворотке крови. Для секреторной формы бесплодия характерными особенностями системного иммунитета было повышение уровня лимфоцитов ранней активации (CD25+), IL-6, TNF- α и достоверное снижение киллерной активности, IL-2 в сыворотке крови.

Список литературы:

1. Гергерт, В.Я. Костно-суставной туберкулёз у взрослых / В.Я. Гергерт, В.П. Зубрицкий // Проблемы туберкулёза и болезней легких. — 2019. — Т. 97, № 4. — С. 56-64.
2. Мушкин, А.Ю. Костно-суставной туберкулёз: диагностика и лечение / А.Ю. Мушкин, А.В. Вишневецкий // Туберкулёз и болезни легких. — 2018. — Т. 96, № 12. — С. 5-12.
3. Dunn, R.N. Spinal tuberculosis: Review of current management / R.N. Dunn, H.S. Ben Husien // Bone Joint J. — 2018. — Vol. 100-B, № 4. — P. 425-431.
4. Sharma, S.K. Bone and joint tuberculosis in the era of HIV: A systematic review / S.K. Sharma, A. Mohan // AIDS Patient Care STDS. — 2020. — Vol. 34, № 1. — P. 1-10.
5. Нечаева, О.Б. Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России / О.Б. Нечаева // Туберкулёз и болезни легких. — 2018. — Т. 96, № 8. — С. 15-24.
6. Tuli, S.M. Tuberculosis of the skeletal system / S.M. Tuli. — 5th ed. — New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016. — 468 p.

7. Аллабергенов, Р.М. Особенности эпидемиологии туберкулеза в Республике Узбекистан / Р.М. Аллабергенов, Ш.М. Алимов // Проблемы туберкулеза. – 2019. – № 3. – С. 22-28.

8. Chen, C.H. Diagnosis and treatment of spinal tuberculosis: A systematic review / C.H. Chen, H.C. Chen // Joint Bone Spine. – 2020. – Vol. 87, № 3. – P. 253-262.

9. Vardhan, H. Drug-resistant tuberculosis of spine: Current perspectives / H. Vardhan, B.S. Varma // Global Spine J. – 2019. – Vol. 9, № 1. – P. 76-81.

10. Лозовская, М.Э. Социально-экономические факторы риска развития туберкулеза / М.Э. Лозовская, Л.В. Слогодская // Туберкулез и болезни легких. – 2017. – Т. 95, № 11. – С. 46-54.

Для цитирования: Бозоров Ш.И. Структура и клинические особенности в зависимости от получаемой терапии у больных костно-суставной формой туберкулеза проживающих в Бухарской области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 179–182. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18898574>